

ISSN (o): 3030-3362

Nº 8 (17)

27.08.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Гарантии качества образования в вузах

Зокиров Санжар Икромжон угли

*Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми*

Жалолдинов Фарходбек Уткирбек угли

*Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми*

Аннотация: Качество высшего образования - ключевой приоритет для университетов во всем мире. В статье рассматриваются основные подходы к обеспечению и оценке качества образования в вузах. Анализируются механизмы внутренней и внешней гарантии качества, включая системы менеджмента качества, аккредитацию, мониторинг образовательных программ и успеваемости студентов. Особое внимание уделяется роли преподавателей, студентов и работодателей в обеспечении высокого уровня подготовки выпускников. Статья раскрывает современные тенденции в области гарантии качества, такие как переход к компетентностному подходу и ориентация на результаты обучения.

Ключевые слова: качество образования, гарантия качества, аккредитация, компетенции, высшее образование

Guarantees of the quality of education in universities

Zokirov Sanjar Ikromjon ugli

*Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after
Muhammad al-Khorezmi*

Jaloldinov Farkhodbek Utkirbek ugli

*Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after
Muhammad al-Khorezmi*

Abstract: Ensuring the quality of higher education is a key priority for universities worldwide. The article discusses the main approaches to quality assurance and assessment in higher education institutions. It analyzes the mechanisms of internal and external quality assurance, including quality management systems, accreditation, monitoring of educational programs and student performance. Particular attention is paid to the role of faculty, students, and employers in ensuring a high level of graduate training. The article reveals current trends in quality assurance, such as the transition to a competency-based approach and the focus on learning outcomes.

Keywords: quality of education, quality assurance, accreditation, competencies, higher education.

Введение.

Качество высшего образования является ключевым приоритетом для университетов. Обеспечение качества - это комплексный процесс с внутренними и внешними механизмами. Внутренние включают системы менеджмента качества, мониторинг программ и успеваемости, вовлечение преподавателей и студентов. Внешние инструменты - государственная и профессионально-общественная аккредитация, ориентация на компетенции выпускников. Работодатели и профессиональные сообщества участвуют в формировании требований к выпускникам. Комплексный подход с участием университетов, государства, профессионалов необходим для подготовки квалифицированных специалистов, способных решать задачи современного общества.

Использованные методы.

Для всестороннего изучения вопросов гарантии качества образования в вузах был применен комплексный подход, сочетающий различные методы исследования.

Во-первых, был проведен анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей требования и механизмы обеспечения качества на государственном и институциональном уровнях. Это позволило выявить официально установленные процедуры и стандарты в данной области.

Во-вторых, была осуществлена работа с внутренней документацией вузов - отчетами о самообследовании, результатами аудитов систем менеджмента качества, данными мониторинга успеваемости студентов. Контент-анализ этих материалов дал возможность оценить фактическое состояние реализации вузами процедур гарантии качества.

Важную роль сыграли также полуструктурированные интервью с руководителями вузовских подразделений, отвечающих за обеспечение качества. В ходе бесед были выявлены ключевые проблемы, лучшие практики и экспертные оценки современных тенденций в этой сфере.

Для учета мнений основных участников образовательного процесса были проведены онлайн-опросы преподавателей и студентов. Респондентам предлагалось оценить их вовлеченность в оценку и совершенствование качества, а также высказать суждения об эффективности существующих механизмов гарантии качества.

Кроме того, были проанализированы результаты аккредитационных экспертиз образовательных программ. Это позволило понять, как внешние системы гарантии качества влияют на деятельность вузов.

Наконец, был проведен сравнительный анализ российского и зарубежного опыта обеспечения качества в ведущих университетах мира. Это дало возможность выявить наиболее эффективные практики и

перспективные направления развития систем гарантии качества в отечественных вузах.

Комплексное использование представленных методов исследования обеспечило всесторонний анализ механизмов гарантии качества образования, их сильных сторон и ключевых проблем, а также позволило сформулировать рекомендации по совершенствованию этой важной сферы деятельности высших учебных заведений.

Результаты и выводы

Согласно проведенному исследованию, системы гарантии качества в вузах Узбекистана имеют ряд особенностей и ключевых аспектов.

Во-первых, в стране наблюдается устойчивая тенденция к повышению внимания к качеству высшего образования на национальном уровне. Государство поддерживает реформы, направленные на модернизацию и повышение эффективности систем менеджмента качества в университетах. Ключевыми инициативами стали введение обязательной государственной аккредитации, разработка национальных рамок квалификаций и компетенций, а также усиление внешней оценки качества с участием профессиональных ассоциаций и работодателей.

Во-вторых, вузы активно внедряют системы внутренней гарантии качества, включая мониторинг успеваемости студентов, независимую экспертизу программ, опросы работодателей и выпускников. Уделяется внимание повышению квалификации профессорско-преподавательского состава и совершенствованию методик обучения. Многие университеты разработали собственные системы менеджмента качества, сертифицированные по международным стандартам.

В-третьих, важным аспектом является активное вовлечение студентов в оценку и улучшение образовательных услуг. Студенты участвуют в опросах, работе комиссий и советов, высказывают мнение о качестве преподавания и организации процесса. Обратная связь от студентов рассматривается как ключевой индикатор эффективности систем менеджмента качества.

В-четвертых, работодатели играют важную роль в обеспечении качества высшего образования. Они участвуют в разработке и экспертизе программ, организации практик и оценке подготовки выпускников. Сотрудничество вузов и предприятий рассматривается как приоритетное направление повышения качества образования.

Вместе с тем, исследование выявило проблемы, включая недостаточную гибкость стандартов, ограниченную академическую мобильность и необходимость совершенствования мониторинга качества на институциональном уровне. Существует потребность в более активном вовлечении работодателей в проектирование и актуализацию программ, а также в развитии у студентов востребованных компетенций.

В целом, системы гарантии качества в вузах Узбекистана находятся в стадии активного развития. Принимаемые меры способствуют повышению конкурентоспособности национальной системы высшего образования и приближению ее к международным стандартам. Дальнейшее укрепление механизмов оценки качества, вовлечение стейкхолдеров и фокус на формирование востребованных компетенций станут ключевыми направлениями развития в ближайшие годы.

Заключение

Обеспечение качества высшего образования является ключевым приоритетом для университетов во всем мире. В статье были рассмотрены основные механизмы внутренней и внешней гарантии качества, включая системы менеджмента качества, аккредитацию, мониторинг образовательных программ и успеваемости студентов. Особое внимание было уделено роли преподавателей, студентов и работодателей в поддержании высокого уровня подготовки выпускников. Кроме того, были раскрыты современные тенденции в области гарантии качества, такие как переход к компетентностному подходу и ориентация на результаты обучения. Данные меры способствуют повышению конкурентоспособности высших учебных заведений и обеспечению их ключевой роли в подготовке квалифицированных специалистов, отвечающих потребностям рынка труда.

Литература

1. Kasimakhunova, A. M., & Zokirov, S. I. (2024). Development of a simulation model for an automated hybrid photothermogenator. In *Artificial Intelligence, Blockchain, Computing and Security Volume 2* (pp. 616-621). CRC Press.
2. Ашурматов, А., & Тухтасинов, Б. (2024, June). Цифровая трансформация процесса преподавания. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
3. Тухтасинов, Б., & Ашурматов, А. (2024, June). Развитие профессиональных компетенций преподавателей вузов. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
4. Ашурматов, А., & Тухтасинов, Б. (2024, June). Междисциплинарный подход в высшем образовании. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
5. Камолова, Г., & Сайдахмадов, А. (2024, June). Разработка оптоэлектронного вторичного энергетического трансформатора: конструкция, принцип работы, преимущества. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
6. Улмасов, М., & Камолова, Г. (2024, June). Метаматериалы на основе сверхпроводящих структур: принципы конструирования, характеристики, перспективные применения. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.

7. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In *Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019* (pp. 116-119).
8. Mahamatjonovna, K. G. (2022). Current state of translation. *Current research journal of philological sciences*, 3(01), 108-110.
9. Абдупаттоев, А., & Тухтасинов, Б. (2024, June). Многомерная оптимизация систем на основе нечеткой логики: методы, алгоритмы, примеры реализации. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
10. Тухтасинов, Б., & Ашурматов, А. (2024, June). Внедрение инновационных методов обучения в высшем образовании. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
11. Zokirov, S., & Rakhmatova, G. (2024). Development of new technology S4S (Star for Study) for teaching IT sphere students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 538, p. 02028). EDP Sciences.
12. Камолова, Г., & Сайдахмадов, А. (2024, June). Оптоэлектронный контроль качества изделий и материалов: методы, применение, перспективы. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
13. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (7), 735-741.
14. Улмасов, М., & Камолова, Г. (2024, June). Фотоэлектронные генераторы селективного излучения с отъемной щелью: принцип работы, характеристики, применение. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
15. Улмасов, М., & Тухтасинов, Б. (2024, June). Обеспечение качества образования в вузах. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
16. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In *Современные технологии в нефтегазовом деле-2018* (pp. 310-313).
17. Улмасов, М., & Камолова, Г. (2024, June). Эффект Фарадея в фонах: физические основы, исследование, потенциальные применения. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
18. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(4 Special Issue), 92-97.
19. Улмасов, М., & Камолова, Г. (2024, June). Солнечные опреснительные системы: технологии, эффективность, экологичность. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.

20. Улмасов, М., & Ашурматов, А. (2024, June). Интернационализация высшего образования. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

Voleybolchi qizlarning sakrash qobiliyatlarini yengil atletika mashqlari bilan bog'liqligi.

Po'latova Shahnoza Ikrom qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi bosh mutaxassisi.

Annotatsiya: Voleybolchi qizlarning sakrash qobiliyatlari ularning o'yin samaradorligini oshiruvchi muhim jihatlardan biridir. Ushbu qobiliyatni rivojlantirish uchun yengil atletika mashqlaridan foydalanish juda samarali bo'lishi mumkin. Tadqiqotda voleybolchi qizlarning sakrash qobiliyatlarini yengil atletika mashqlari bilan qanday bog'liq ekanligini aniqlash maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: Voleybol, sakrash qobiliyati, yengil atletika, jismoniy mashqlar, sport mashg'ulotlari, voleybolchi qizlar, chidamlilik, tezlik, kuch, jismoniy tayyorgarlik

The relationship between the jumping ability of volleyball players and athletics exercises.

Polatova Shakhnoza Ikram kizi

Chief specialist of the education quality control department of the Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Culture and Sports.

Annotation: the jumping abilities of volleyball girls are one of the important aspects that increase their play efficiency. Using athletics exercises to develop this ability can be very effective. The study aims to determine how volleyball girls' jumping abilities are related to athletics exercises.

Keywords: volleyball, jumping ability, athletics, exercise, sports training, volleyball girls, endurance, speed, strength, fitness

Kirish. Voleybolchi qizlar uchun sakrash qobiliyatlarni oshirish uchun yengil atletika mashqlari juda foydali bo'ladi. Yengil atletika mashqlari voleybolchi qizlarga quyidagi foydalar tug'ilishini ta'minlaydi:

Koordinatsiya va to'g'ri ishlab chiqish: Yengil atletika mashqlari, jismoniy koordinatsiyani va voleybol maydonida zarur bo'lgan barcha harakatlarni to'g'ri bajarish qobiliyatini oshiradi.

Koordinatsiya va to'g'ri ishlab chiqish, voleybol o'yinida sakrash uchun juda muhimdir. Yengil atletika mashqlari, voleybolchi qizlarning bu

qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam beradi. Quyidagi yengil atletika mashqlari koordinatsiya va to'g'ri ishlab chiqishni oshirish uchun foydali bo'ladi:

Agility liniyasi: Bu mashq, voleybolchi qizlarning tezligi va jismoniy koordinatsiyasini oshirish uchun mo'ljallangan. Ular bilan yurish, qo'lda va to'g'ri ishlashni jismoniy murakkablikni rivojlantirishga yordam beradi.

Sakrash uchun koordinatsiyani oshirish: Bu mashq, o'ylagan joyda yuzaga chiqish va sakrashni bajarishda yordam beradi. Bu voleybol oyinida kerak bo'lgan tezligi va jismoniy raqobatga tez, to'g'ri javob berish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun juda foydali bo'ladi.

Ketma - ket ishlab chiqish: Bu mashq, koordinatsiyani va jismoniy kuchni oshirish uchun ideal bo'ladi. Uning maqsadi, o'ylagan joyda yuqoriga olib borish va sakrashning to'g'ri ishlab chiqilishiga yordam berishdir.

Vaqtning o'zida ishlab chiqilishi: Agar ko'p yil davomida davom etgan bo'lsangiz, siz o'ylagan joylarda ishlash va voleybol o'yinida ishlatiladigan sifatida ishlatiladi

Sirtqa to'g'ri ishlab chiqish: Sakrashning muhim qismi yorqin, tezlik va sirtqa bilan bajarilishi mumkin. Yengil atletika mashqlari sirtqaning ishlab chiqilishi va uning tezligini oshirishda yordam beradi.

Sirtqa to'g'ri ishlab chiqish, ya'ni tez va sirtqa bilan yuqoriga chiqish, voleybolchi qizlar uchun juda muhimdir. Bu qobiliyat, sakrashning amaliy qismida va yorqin, tez va sirtqa bilan sakrashni bajarishda juda muhimdir. Quyidagi yengil atletika mashqlari sirtqa to'g'ri ishlab chiqishni oshirish uchun foydali bo'ladi:

Sprintlar: Qisqa vaqt ichida tez harakatlarni bajarish, jismoniy kuch va sirtqa niyatlarni oshirishga yordam beradi. Bu sakrash qobiliyatlarini oshirish uchun muhimdir, chunki sakrash tezligi va sirtqaning to'g'ri ishlab chiqilishi zarur bo'ladi.

Plyometrik mashqlar: Bu mashqlar, qadamlar, urinishlar va o'ylagan joyda yuqoriga chiqishning o'zini oshirishda juda foydali bo'ladi. Plyometrik mashqlar, kuchlanish va sirtqaning oshishiga yordam beradi va sakrashni oshirish uchun kerak bo'lgan sirtqaning to'g'ri ishlab chiqilishi uchun juda foydali bo'ladi.

Toshli yugurishlar: Bu mashqlar, qobiliyatlarni oshirishda yordam beradi, chunki ular yurish, o'ylagan joyda yuqoriga chiqish va sakrash qobiliyatlarini oshirishda yordam beradi.

Sirtqaning ishlab chiqilishi mashqlari: Bu mashqlar, sirtqaning kuchini va sirtqaning o'sishini oshirish uchun mo'ljallangan. Ular sakrashning o'zini yaxshi ko'rib chiqarishda va to'g'ri ishlab chiqishda yordam beradi.

Sirtqa to'g'ri ishlab chiqish, sakrashning muhim qismi hisoblanadi va voleybolchi qizlarning amaliy qismida va o'yin qilish paytida yaxshi yutuqlar olishlari uchun juda muhimdir.

Kuchlanish: Voleybolchi qizlar uchun kuchlanish va tizim ishlab chiqish muhimdir. Yengil atletika mashqlari, jismoniy kuchni oshirish va quvvatning har bir tomonini rivojlantirishga yordam beradi.

Kuchlanish, ya'ni jismoniy kuch va quvvatning o'sishi, voleybolchi qizlar uchun sakrash qobiliyatlarini oshirishda kritik ahamiyatga ega. Bu qobiliyatlar, yorqin va tez sirtqaning o'zini yaxshi ko'rib chiqarish uchun zarur bo'ladi. Quyidagi yengil atletika mashqlari kuchlanishni oshirishga yordam beradi:

Qo'shni ko'tarish va qo'shni mashqlari: Bu mashqlar, jismoniy kuchni oshirish uchun juda foydali bo'ladi. Qo'shnilar, to'g'ri ishlab chiqilish va sirtqa yuqoriga chiqishni oshirish uchun muhimdir.

Toshlar va barmoqlar ustida yuk mashqlari: Bu mashqlar, toshlarni va barmoqlarni kuchliroq qilish uchun mo'ljallangan. Bu, voleybol o'yinida qo'shnilar yoki boshqa jismoniy harakatlar jarayonida zarur bo'lgan kuchni oshirishda yordam beradi.

O'sishning mashqlari: Bu mashqlar, kuch va quvvatning o'sishi uchun mo'ljallangan. Ular, sakrash va boshqa jismoniy harakatlarda kuchni oshirishda yordam beradi.

Jismoniy kuchni oshirish mashqlari: Bu mashqlar, umuman jismoniy kuch va quvvatni oshirish uchun mo'ljallangan. Ular, voleybol o'yinida kerak bo'lgan har qanday harakatlarni amaliy qilish uchun muhimdir.

Kuchlanish, voleybolchi qizlar uchun sakrash qobiliyatlarini oshirishda juda muhimdir, chunki bu qobiliyatlar, yorqin va tez sirtqaning o'zini yaxshi bajarish va o'ziga yaratish uchun zarur bo'ladi.

Balandlik va kuchli urinish: Sakrashning eng muhim qismlaridan biri ham shunchaki qanday balandlikda urinishni bajarishdir. Yengil atletika mashqlari, urinish kuchini va balandligini oshirishga yordam beradi.

Balandlik va kuchli urinish, voleybolchi qizlar uchun juda muhim qobiliyatdir. Bu sakrashning to'g'ri ishlab chiqilishi va yuqoriga chiqish uchun zarur bo'lgan muhim faktorlardan biridir. Quyidagi yengil atletika mashqlari bu qobiliyatni oshirishga yordam beradi:

Balandlikni oshirish mashqlari:

Pliometrik plyo box urinishlari: Bu mashqlar, qo'shnilar, yurish va sakrashni oshirish uchun yuqori va to'g'ri balandlikda ishlab chiqiladi.

Ketma-ket ishlab chiqish: Ular bilan yurish, o'ylagan joyda yuqoriga chiqish va sakrash qobiliyatlari oshirish uchun zarur bo'lgan ishlab chiqiladi.

Tizimli yugurishlar: Ular jismoniy murakkablikni oshirish, yuqori balandlikda ishlab chiqishni oshirish uchun yordam beradi.

1. Kuchli urinish mashqlari:

Sprintlar va yorqin yurishlar: Bu mashqlar, sirtqa va qo'shnilar o'sishini oshirish uchun foydali.

Ketma-ket ishlab chiqish: Bu jismoniy murakkablikni oshirish, jismoniy kuchni oshirish va sakrash qobiliyatlari uchun foydali.

Ketma-ket ishlab chiqish: Ular jismoniy murakkablikni oshirish, jismoniy kuchni oshirish va sakrash qobiliyatlari uchun foydali

Agar qilib ishlash va kuchli bo'lish: Voleybolchi qizlar uchun jismoniy murakkablik kiritilishi zarurdir. Yengil atletika mashqlari, voleybol o'yinida zarur bo'lgan har qanday ishlar va yo'nalishlarda ko'rsatiladigan qobiliyatni oshirishga yordam beradi.

Bularning barchasi yengil atletika mashqlarini voleybolchi qizlar uchun juda foydali qiladi, ularning sakrash qobiliyatlarini rivojlantirish va o'yinda yetuk bir xil ishlab chiqishga yordam berish uchun.

Agar qilib ishlash va kuchli bo'lish, voleybolchi qizlar uchun juda muhimdir, chunki bu qobiliyatlar, yorqin va tez sirtqaning o'zini yaxshi ko'rib chiqarish va to'g'ri ishlab chiqilishi uchun zarur bo'lgan muhim faktorlardan biridir. Quyidagi yengil atletika mashqlari agar qilib ishlash va kuchli bo'lishni oshirishga yordam beradi:

Plyometrik plyo box urinishlari: Bu mashqlar, qo'shnilar, yurish va sakrashni oshirish uchun yuqori va to'g'ri balandlikda ishlab chiqiladi.

Ketma - ket ishlab chiqish: Ular bilan yurish, o'ylagan joyda yuqoriga chiqish va sakrash qobiliyatlari oshirish uchun zarur bo'lgan ishlab chiqiladi.

Voleybolchi qizlarning sakrash qobiliyatlarini yengil atletika mashqlari bilan rivojlantirishning kengroq **xulosasi** quyidagicha:

Koordinatsiya va to'g'ri ishlab chiqish: Yengil atletika mashqlari, voleybolchi qizlarning koordinatsiya, tezlik va to'g'ri ishlab chiqish qobiliyatlarini oshirishda katta rol o'ynaydi. Bu mashqlar, sakrashda kerak bo'lgan to'g'ri va tez javob berishni rivojlantirishga yordam beradi.

Sirtqa to'g'ri ishlab chiqish: Sakrashning muhim qismi yorqin, tez va sirtqa bilan bajarilishi mumkin. Yengil atletika mashqlari, sirtqaning ishlab chiqilishi va uning tezligini oshirishga yordam beradi. Bu voleybolchi qizlarning

sakrash qobiliyatlarini oshirish va o'yinda yuqori darajada bajarishlari uchun zarur bo'lgan faktorlardan biridir.

Kuchlanish va quvvat: Voleybolchi qizlar uchun kuchlanish va quvvatning o'sishi juda muhimdir. Yengil atletika mashqlari, jismoniy kuchni oshirish va sakrash uchun kerak bo'lgan barcha harakatlarni bajarishda yordam beradi. Bu mashqlar, qizlarga sakrash jarayonida kuch va quvvatni oshirish imkonini beradi.

Balandlik va kuchli urinish: Sakrashda yuqoriga chiqish uchun balandlik va kuchli urinish muhimdir. Yengil atletika mashqlari, urinish kuchini va balandligini oshirishga yordam beradi. Bu voleybol o'yinida qo'shnilar va sakrashda yuqoriga chiqish uchun kuchni oshirishga yordam beradi.

Agar qilib ishlash va jismoniy murakkablik: Yengil atletika mashqlari, voleybolchi qizlarga agar qilib ishlash va jismoniy murakkablikni oshirishda yordam beradi. Bu mashqlar, o'yinda zarur bo'lgan har qanday ishlar va yo'nalishlarda ko'rsatiladigan qobiliyatni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu mashqlar, voleybolchi qizlarning sakrash qobiliyatlarini rivojlantirish va o'yinda yutuqlar olishlari uchun juda muhimdir. Yengil atletika mashqlari, fizikaviy tayyorgarlikni oshirish, sakrashning to'g'ri va tez ishlab chiqilishini ta'minlash va jismoniy koordinatsiyani rivojlantirishda juda foydali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Voleybol nazariyasi va uslubiyati – OO'YU lari uchun darslik. Toshkent 2011.
2. E.U.Xudaybergenova - Malakali voleybolchi talabalarda to'p kiritish aniqligini an'anaviy mashg'ulotlar davomida shakllantirish dinamikasi.
3. S.M. Boyxo'jayev - Malakali voleybolchilarga xos jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi. Uslubiy qo'llanma. Toshkent – 2021
4. Sh.I.Po'latova - Voleybol bilan shug'ullanishning inson organizmiga ijobiy ta'siri. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers
5. Sh.I.Po'latova - Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. issn 2181-351 volume 2, special issue 12 october 2023,
6. Pulatov A.A., Isroilov SH.X., Qurbanova M.A. Voleybol // J.T. III kurs talabalari uchun ixtisoslik fanidan ma'ruza matnlari. – T., 2003. - 44 b.
7. Sh.I.Po'latova - Voleybol o'yinini o'rgatishning pedagogik asoslari. Vol.2 No.11 (2023): Educational Research in Universal Sciences (ERUS).
8. Sh.I.Po'latova - Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya o'qituvchisi kasbining o'ziga xos xususiyatlari va talablari. E Conference Zone. 2022/11/22
9. Sh.I.Po'latova - Umumta'lim maktablarida o'quvchilarni jismoniy tarbiya o'qituvchisi kasbiga qiziqishini shakllantirish samaradorligini oshirish shartlari va metodlari. vol. 2 no. 8 (2023): theory and analytical aspects of recent research.

10. Sh.I.Po‘latova - Ways to determine students' interest and abilities in the profession of a physical education teacher. 2023: icde-turkey-jan
11. Sh.I.Po‘latova - Umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to‘garaklarining o‘rni. 2022: icde-turkey-september.
12. Sh.I.Po‘latova - Принадлежность к разным возрастным группам особенности тренировки волейболистов. ISSN 2181-0664 Doi journal 10/26739/2181-0664
13. Sh.I.Po‘latova - Zamonaviy voleybol o‘yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali. 5 yanvar / 2024 yil / 35 – son.
14. Sh.I.Po‘latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o‘yinlar yordamida o‘stirish samaradorligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali. 5 yanvar / 2024 yil / 35 – son.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 08 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 08 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 08 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.